

OMONIMLIK VA POLESIMANTIK HODISALARNING FARQLI XUSUSIYATLARI

G'aniqulov Jo'rabek Zohid o'g'li

KDPI, o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042856>

Annotatsiya

Mazkur maqola tilshunosligimizda muammoli vaziyatlarni yuzaga chiqishiga sabab bo'latyotgan asosiy masalaga qaratilgan. Ona tili ta'limida o'qitishning ayrim ilg'or usullaridan foydalanish metodikasi tavsiya etilgan va ularning o'zigaxos xususiyatlari tushuntirilgan. Dars o'tish jarayonida omonim(shakldosh) va polisemantik(ko'p ma'noli)so'zlarni farqlashga doir bir qancha yo'llar sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: leksik ma'no, o'z ma'no, ko'chma ma'no, shakldoshlik, aloqadorlik.

Yurtimizda ta'limga kundan kunga jiddiy e'tibor qaratilayotgani bejiz emas, chunki ta'limni o'stirmasdan turib davlatni rivojlantirishning imkoni yo'q. Ona tili fanining oldiga qo'ygan maqsadi- o'quvchilarni o'z ona tilida mukammal va aniq gapirishni ta'minlashdan iborat. Bu fan o'quvchilarda nafaqat to'g'ri tushunish, orfografik va orfoepik, tinish belgisi bilan bog'liq me'yorlarga amal qilishni balki, mantiqiy va tanqidiy, ijodiy fikrlashini o'stirtishni ham o'z ichiga qamrab oladi. O'qib tushunish esa so'zning o'z ma'nosi yoki kontekst(gap)da kelgan ma'nosini tushunishga bog'liq. Demak, qo'llangan so'zni matndagi ma'nosini topish asosiy vazifa ekanligini kelib chiqadi. Maktab o'quvchilari esa bu vazifani qilishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishi aniq, chunki so'larning omonim(shakldosh)ligi, o'z va ko'chma ma'nolarda qo'llanishi muammoli vaziyatlarni yuzaga chiqaradi. Shu o'rinda so'zning leksik(atash) ma'nosiga to'xtalsak.

Leksemaning ma'nosidan kelib chiqib ma'lum belgi-xususiyat, narsa-buyum, harakat-holatni anglatishiga leksik(atash, lug'aviy) ma'no deyiladi, qisqa qilib so'zlarning borliqidagi birinchi ko'z oldimizga kelgan ma'nosiga aytiladi. Masalan: *Ayiq* so'zining ko'z oldimizga kelgan ma'nosi-*katta yirtqich hayvon ekanligi, oq, qora, malla rangda bo'lishi, o'rmonda yashashi* kabi belgilar hisoblanadi, bu esa shu so'zning atash ma'nosini hosil qiladi yoki "*shakli dumaloq, ichiga havo solinadi, o'yinchilar oyoq yordamida o'ynashad*" aytilgan tas'virlardan bu so'zning *koptok* ekanligi bilamiz, demak, so'zning tasavvurimizdagi ko'rinishiga qarab asl ma'nosi namoyon bo'lar ekan.

O'z ma'no- so'zning borliqdan kelib chiqib birinchi anglatadigan ma'nosidir (leksik, lug'aviy, atash) ma'no- hammasi bitta narsa. Masalan: *ko'z* so'zining o'z ma'nosi (*inson tana a'zosi ekanligi*).

Ko'chma ma'no har qanday atash ma'nosiga ega bo'lgan so'zlarning bir nechta *kichik ma'no(sema)lari* mavjud bo'ladi. Masalan: "*Tulki*" so'zining *yovvoyi, yirtqich, chiroyli, ayyor, sut emizuvchi* kabi ma'nolari mavjud, ba'zan shu ma'nolarning biri yetakchi qilib olinib shaxs yoki narsaga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin: shaxsga nisbatan *u odam tulki* deyilsa, bu o'rinda uning ayyorligi nazarda tutiladi. O'z va ko'chma ma'nodagi so'zlar o'rtasida hamisha qandaydir o'xshashlik bilinib turadi, ya'ni ma'lum bir belgi asosida ma'no ko'chishi yuzaga chiqadi va o'sha qanday belgi asosida ko'chishiga ko'ra ma'no ko'chishning quydagi turlari mavjud:

Metafora (yunoncha metaphra-ko'chirish) bir predmetning nomining boshqa predmet nomiga ular o'rtasida ma'lum o'xshashlik asosida ko'chishidir. Masalan, *tandirning og'zi* birikmasida *og'iz* so'zining ma'nosi odam yoki hayvon og'ziga tashqi o'xshashlik asosida vujudga kelgan.

Metonimya yunoncha metonymia – qayta nomlash demakdir. Narsa va hodisalar o'rtasida makon yoki zamonda o'zaro aloqadorlik asosida birining nomini boshqasiga ko'chishidir. Masalan, *Bedilni o'qir edim. Samovarda osh yedik.*

Sinekdoxa yunoncha synecdoche- birgalikda anglash so'zidan olingan bo'lib, bo'lak orqali butunni yoki butun orqali bo'lakni ifodalashni bildiradi. Masalan, *qo'shnim tirnoqqa zor*, ya'ni bolaning qismi-tirnog'i orqali ifodalanmoqda.

Narsa va hodisalar o'rtasidagi vazifaviy bir xillik asosida birining nomi orqali ikkinchisining ifodalanishi vazifaoshlik asosida ma'no ko'chishi deyiladi. Masalan, *uyning eshigi. Mashinaning eshigi.* Yuqoridagi ikki gapda qo'llanilgan eshik so'zi bir xil, ya'ni kirish vazifasini bajaruvchi ikkita bir-biriga o'xshamaydigan vosita qo'llangan.

Yuqorida ikki gapda qo'llanilgan eshik so'zi bir xil, ya'ni biron joy yoki narsaga kirish vazifasini bajaradigan, bir-biriga o'xshamaydigan vosita vazifasini bajaradi. Birinchisida, taxta yoki ma'lum vositadan yasalgan, shakli to'rtburchak bo'lgan bir buyum, ikkinchisida esa faqat moshinaga kirish vazifasini bajaradigan, metallardan yasalgan vosita.

Omonimlar (shakldosh) Aytilishi va yozilishi bir xil bo'lib, turli atash ma'nolarni bildirgan so'zlarga *omonim* so'zlar deyiladi. Ular *shakldosh* so'zlar deb ham yuritiladi. Masalan, *ot(hayvon), ot(harakat), ot(ism), ot(so'z turkumi).* *Omonim* so'zlar bir qarashda ko'p ma'noli so'zlarga o'xshab ketadi, ammo ularni farqlash kerak. Ko'p ma'noli so'zlar bir so'zni o'z va ko'chma ma'noda qo'llashdan hosil bo'ladi: *quloq(inson a'zosi, o'z ma'no)-quloq(qozonning qulog'i, ko'chma ma'no).* Omonimlarda tulicha atash ma'no nazarda tutiladi: *tom(uyning tomi)-tom(harakat, fe'l so'z turkumi).* Demak, omonim so'zlarning har birida ko'z oldimizda alohida-alohida tushuncha kerlar ekan va ular o'rtasida hech qanday o'xshashlik sezilmaydi.

Mashq: *ajratib ko'rsatilgan so'zlarning ma'nolarni izohlang va ular polisemantik yoki omonim so'zlar ekanligini aniqlang.*

Toshni kesa olmas pichoqning dami,
Pok tanga o'tmaydi saraton dami,
Ilm va hunarga bag'ishla o'zni,
G'animat yoshlikning har o'tgan dami. (A. Shukurov)

Qolaversa, omonimlik hodisasini nafaqat o'zbek tili grammatikasida balki chet el tilshunosligida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan,

Nemis tilida: *Schloss (qasr), (qulf) va boshqa ma'nolarga ega.*

Fransuz tilida: *tour (minora), (navbat), (sayohat) kabi shakllari mavjud.*

Ingliz tilida: *well (quduq), (yaxshi) kabi omonimlariga ega.*

Omonim so'zlarni she'riyatda qo'llashnishi tuyuq janirining asosiy belgisi va bundy so'zlar tajnis san'atini hosil qiladi. Masalan,

La'lidin jonimg'a o'tlar yoqilur,
Qoshi qaddimni jafodin yo qilur,
Men vafosi va'dasidin shodmen,
Ul vafo, bilmanki, qilmas yo qilur
Yana bir misol,
Charxi kajrafdor elidin yozamen,
Chiqmadim hijron qishidin yoza men,
Bir meni yorliq bilan yod etmas,
Har necha ul shahga qulluq yozamen. '

Har bir ta'lim jarayonida o'quv maqsadini aniq belgilab olish ta'lim samaradorligining asosiy vositasidir. Omonim (shakldosh) so'z va polisemantik (ko'p ma'noli) so'zlarning farqlashdan asosiy maqsad so'zlardagi ma'no xilma-xilligini farqlab olish, ulardagi ma'no ko'chish nimaga asoslanganligini izohlash va nutqda qo'llay olishga erishishdir. Shakldosh so'zlarni chuqur o'rganish o'quvchining so'z boyligini oshirish va nutqiy mahoratni yuksaltirishda nozik qochirimlardan foydalanish, ijodiy tafakkur, mustaqil fikrni shakllantirish va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mengliyev B. Ona tili ta'limi: Davr talabi va ijtimoiy zarurat. "Ma'rifat" gazetasi, 2017 yil, 22-fevral soni
2. Azimova I. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi (Til ta'limiga oid fanlar moduli), uslubiy qo'llanma. - T.: Hilol-Nashir. - 2020
3. Sayfullaeva R., Mengliyev B., Boqieva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o'zbek. - tili. - T.: - 2007